

DOI: 10.5281/zenodo.13824092

DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS PROVOCADAS POR BACTÉRIAS: UM RECORTE DE 10 ANOS DA HANSENÍASE E DO TRACOMA NO ESTADO DE GOIÁS

Pâmella Araújo Cardoso Juscelino¹; Luana Lopes Delgado¹; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; Marília Lima Costa², Matheus Leandro Costa de Matos¹; Dionatan Aparecido Pereira³

¹Discente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.

²Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil.

³ Docente do Curso de Enfermagem Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: As doenças tropicais negligenciadas (DTN) são um grupo amplo de doenças resultantes dos cenários de desigualdade e vulnerabilidade de comunidades socioeconomicamente desfavorecidas, localizadas principalmente em regiões tropicais e subtropicais. No contexto brasileiro, as DTN provocadas por bactérias são a hanseníase e o tracoma, que afetam a qualidade de vida dos indivíduos acometidos, muitas vezes levando a lesões incapacitantes. Em Goiás, no ano de 2021, houve a presença da hanseníase em 1,31 indivíduos a cada 10 mil habitantes. No caso do tracoma, um inquérito epidemiológico realizado em 2019, com 387 municípios, indicou prevalência de 3.3%. Uma vez que as DTN consistem em importantes problemas de saúde pública, torna-se essencial seu monitoramento, visando identificar se as políticas públicas estabelecidas estão sendo eficazes para o seu manejo. **OBJETIVOS:** Identificar o número de casos das DTN ocasionadas por bactérias, no estado de Goiás, no período de 2012-2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, com a coleta e análise de dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN - DATASUS) entre 2012-2023, em todo o território do estado de Goiás. **RESULTADOS:** Foram notificados, no período de 2012-2023, 20.231 casos. Em 2012 foi identificado o maior número de infectados, com 2.640 (13,05%) casos, seguidos dos anos de 2013, 2.347 (11,6%), 2014, com 2.287 (11,3%), 2015, 2.119 (10,5%), 2018, com 1.790 (8,9%), 2016, com 1.787 (8,8%), 2019, com 1.765 (8,7%), 2017 com 1.744 casos (8,6%), 2022 com 1.172 casos (5,8%), 2020, com 1.162 (5,7%), 2021, com 1.153 (5,7%) e 2023, com 265 (1,3%). A ausência de obrigatoriedade de notificação de casos diagnosticados de tracoma constitui um fator impeditivo para a identificação da prevalência da doença no estado. **CONCLUSÃO:** Foi possível observar a redução no número de casos de hanseníase ao longo dos anos, o que simboliza o bom resultado das ações e estratégias, preconizadas pelo Ministério da Saúde e adotadas pelo estado para o controle e erradicação da doença. A ausência de dados a respeito do tracoma impossibilitou o estabelecimento do panorama real das DTN ocasionadas por bactérias no estado, assim como a avaliação das estratégias adotadas por Goiás para manejo da doença.

Palavras-chave: Hanseníase; Tracoma; Goiás.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.